

E'immetü'l-Emsâr: Hadis İlmi Bağlamında Kavramsal ve İşlevsel Bir İnceleme

Şeymanur Rizelioğlu

Öz

Konu ve Amaç: E'immetü'l-emsâr kavramı, İslam ilim tarihinde terâcim ve tabakat, fıkıh, hadis, kıraat ve tefsir usûlünde yer alan bir terimdir. Mevcut literatürde kavramın daha çok fıkıh ve özellikle Hanefî mezhebi çerçevesinde ele alındığı, hadis ilminde ise kapsamlı bir incelemenin bulunmadığı görülmektedir. Literatürde kavramla ilişkili olarak daha çok "fukahâü'l-emsâr" ifadesi üzerinde durulmuş, ancak e'immetü'l-emsâr terimi bu bağlamda müstakil bir araştırmaya konu edinmemiştir. Bu çalışmanın amacı, "e'immetü'l-emsâr" kavramının hadis ilminde nasıl kullanıldığını ve ne tür bir ilmi işlev üstlendiğini tespit etmektir. Bu doğrultuda kavram, hadis ilminde kavramsal ve işlevsel boyutlarıyla ele alınmıştır.

Yöntem: Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma, hadis alanı ile sınırlı tutulmakla birlikte, kavramın tarihî gelişimini yansıtmaya bakılmadan İbn Abdülber'e (öl. 463/1071) nispet edilen Ahbâru E'immet'il-Emsâr adlı tabakat eseri de değerlendirmeye dâhil edilmiştir. Çalışmada öncelikle kavramın kelimeleri ayrı ayrı ele alınmış, ardından hadis literatüründe kazandığı anlam ve işlevler incelenmiştir.

Bulgular: Elde edilen bulgular, kavramın kimi zaman icihadın sınırlarını belirlemek, kimi zaman fikhî ihtilaflarda icmâya işaret etmek, kimi zaman da rivayetlerin sıhhatini desteklemek amacıyla kullanıldığını ortaya koymuştur. Hadis şerhlerinde ise e'immetü'l-emsâr'ın çoğunlukla bir delil unsuru olarak zikredildiği tespit edilmiştir.

Sonuç: Kavram hicrî ilk üç asırda özellikle tâbiîn, etbâ'u't-tâbiîn ve sonrasında âlimler için kullanılmıştır. İbn Abdülber'in kavrama yoğun biçimde yer vermesi sebebiyle hicrî beşinci yüzyıl kavramın gelişiminde bir dönüm noktası olduğu; hicrî dokuzuncu yüzyılda İbn Hacer'in eserinde yer alması ise kavramın sonraki dönemlerde de ilmî otoriteyi temsil eden bir işlev kazandığını göstermektedir. Şârihlerin zikrettikleri isimler mukayese edildiğinde İbrâhîm en-Nehâî (öl. 96/714), Hasan el-Basrî (öl. 110/728), Ebû Hanîfe (öl. 150/767), Abdurrahman Evzâî (öl. 157/774), Süfyân es-Sevrî (öl. 161/778), Mâlik b. Enes (öl. 179/795) ve Şâfiî'nin (öl. 204/820) öne çıkan isimler olduğu; ayrıca Atâ b. Ebû Rebâh (öl. 114/732) Leys b. Sa'd (öl. 175/791), İshâk b. Râhûye (öl. 238/853), Ebû Sevr (öl. 240/854) ve Ahmed b. Hanbel'in (öl. 241/855) de zikredildiği görülmüştür. Mecdüddîn İbnü'l-Esîr'in (öl. 606/1210) kavramı yalnızca hadis âlimlerine tahsis etmesi, kullanımda kapsam farklılıklarının da mevcut olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak e'immetü'l-emsâr kavramı, hadis literatüründe yalnızca bir isimlendirme olmayıp ilmî otoritenin temellendirmesinde başvurulan işlevsel bir kavram olarak öne çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, E'immetü'l-emsâr, Ahbâru e'immeti'l-emsâr, İbn Abdülber, Şerh

Yüksek Lisans Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi, seymanur.rizelioglu@ogr.sakarya.edu.tr
Master's Student, Sakarya University, seymanur.rizelioglu@ogr.sakarya.edu.tr TÜRKİYE

This article has been reviewed by at least two referees and scanned via a plagiarism software.
Bu makale en az iki hakem tarafından incelenmiş ve intihal yazılımı ile taranmıştır.

Rizelioğlu, Şeyma. "E'immetü'l-Emsâr: Hadis İlmi Bağlamında Kavramsal ve İşlevsel Bir İnceleme".
Mutalaa 5/2 (Aralık 2025), 69-91.

ORCID ID: orcid.org/0009-0003-4830-7917
ROR ID: ror.org/04ttnw109
DOI: doi.org/10.5281/zenodo.18110340

Geliş tarihi: 30.09.2025
Kabul tarihi: 20.11.2025

A'immat al-Amşār: A Conceptual and Functional Analysis within the Context of Ḥadith Scholarship

Abstract

Subject and Purpose: The term “A'immat al-amşār” is a technical expression found in various branches of Islamic scholarship, including tarājim and ṭabaqāt, jurisprudence, ḥadith, Qur'anic sciences, qirā'āt, and the methodology of tafsir. Existing studies have mostly examined the concept within the context of jurisprudence, particularly in relation to the Ḥanafī school, while a comprehensive analysis in the field of ḥadith remains lacking. In the literature, attention has largely been given to the related phrase “Fuqahā' al-amşār,” whereas “A'immat al-amşār” itself has not been addressed as an independent subject of inquiry. The aim of this study is to explore how the term a'immat al-amşār is used in ḥadith scholarship and what kind of scholarly role it assumes. Accordingly, the concept is examined here both conceptually and functionally within the framework of ḥadith studies.

Method: The research employs qualitative methods, specifically document analysis. While limited to the field of ḥadith, the study also incorporates the *Akhbār al-a'immat al-amşār*, a ṭabaqāt work attributed to Ibn 'Abd al-Barr (d. 463/1071), in order to reflect the historical development of the concept. The study first analyzes the term by examining its constituent words individually, and subsequently investigates its meanings and functions within the ḥadith literature.

Results: The findings reveal that the concept was sometimes invoked to define the boundaries of *ijtihād*, sometimes to indicate *ijmā'* in juridical disagreements, and at other times to support the authenticity of transmitted reports. Within ḥadith commentaries (*shurūḥ al-ḥadīth*), *a'immat al-amşār* was most often mentioned as an element of proof.

Conclusions: The term a'immat al-amşār was used during the first three centuries of the Hijrī era, particularly for scholars of the Tābi'in, Atbā' al-Tābi'in, and subsequent generations. Its frequent use by Ibn 'Abd al-Barr marks the fifth century as a turning point in the conceptual development of the term, while its appearance in the works of Ibn Ḥajar in the ninth century indicates that it continued to function as a marker of scholarly authority in later periods. A comparison of the names mentioned by commentators shows that Ibrāhīm al-Nakha'ī (d. 96/714), al-Ḥasan al-Baṣrī (d. 110/728), Abū Ḥanīfa (d. 150/767), 'Abd al-Raḥmān al-Awzā'ī (d. 157/774), Sufyān al-Thawrī (d. 161/778), Mālik b. Anas (d. 179/795), and al-Shāfi'ī (d. 204/820) were among the most prominent figures. In addition, 'Aṭā' b. Abi Rabāḥ (d. 114/732), Layth b. Sa'd (d. 175/791), Ishāq b. Rāhūyah (d. 238/853), Abū Thawr (d. 240/854), and Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855) are also cited. The fact that Majd al-Dīn Ibn al-Athir restricted the term exclusively to ḥadith scholars demonstrates that differences in scope existed within its usage. In conclusion, the concept of a'immat al-amşār in ḥadith literature is not merely a form of designation but rather a functional notion invoked in establishing scholarly legitimacy and authority.

Keywords: *Hadith, A'immat al-amşār, Akhbār al-a'immat al-amşār, Ibn Abd al-Barr, Commentary of hadith.*

Giriş

Sahâbîler, vahyin iniş sürecine bizzat tanıklık etmiş, İslam'ı doğrudan Hz. Peygamber'den öğrenmiş ve aynı zamanda O'nun (s.a.s.) eğitiminden geçmiştir. Onlar, karşılaştıkları problemleri Hz. Peygamber'e arz ederek çözüme kavuşturmuş; bu süreçte problemin çözümünü öğrenmekle birlikte ilmî ve ahlâkî donanımı da kazanmıştır. Hz. Peygamber'in vefatının ardından ise ashâb, karşılaştıkları meselelerin hükmünü öncelikle Kitâbullah ve sünnette aramışlar; kendi aralarında hadisleri müzakere ederek “Bu konuda Peygamber'den bir şey işiten veya öğrenen var mı?” diye sorup doğru bilgiye ulaşmaya

çalışmışlardır.¹ Hadis rivayetinde ihtiyatlı davranmış, taharrî ve tesebbüt esaslarına göre hareket etmişlerdir.²

Dört Halife dönemiyle birlikte fetihlerin hız kazanmasıyla İslam coğrafyası genişlemiştir. Sahâbiler öncelikle cihad, ardından ise ilim amacıyla farklı beldelere dağılmışlardır.³ Gittikleri merkezlerde kendilerinden sonra gelen tabiîn neslini yetiştirmişlerdir. Böylelikle Hz. Peygamber'den tevarüs ettikleri ilim mirasının sürekliliğini sağlamışlardır. İlmi süreklilik içerisinde hem sahâbe hem de tabiîn döneminde ve sonraki devirlerde yaşadıkları şehirlerde öne çıkan ve bulunduğu bölgenin ilmî otoritesi hâline gelen birçok âlim yetişmiştir. Bu süreçte Hicaz bölgesinde Medine ve Mekke; Suriye bölgesinde Şam; Irak bölgesinde Kûfe, Basra ve Bağdat; Horasan bölgesinde Nişâbur ve Mısır bölgesi önemli ilmî merkezler hâline gelmiştir. Hicaz bölgesi, özellikle ilk üç asırda İslam dünyasının en önemli ilim merkezlerine sahip olmuştur.⁴ Irak, çok sayıda önemli ilim merkezini bünyesinde barındırmasıyla öne çıkan bölgelerin başında gelmiştir.⁵ Bu merkezlerde yöntem farklılıkları zamanla belirginleşmiş; Hicaz'da ehl-i hadîs, Irak'ta ise ehl-i re'y şeklinde iki temel ilmî yöneliş ortaya çıkmıştır. E'immetü'l-emsâr, Hicaz ve Irak'taki âlimleri kapsamakla birlikte farklı İslam bölgelerindeki öne çıkan diğer âlimleri de ifade eden bir kavramdır.

"E'immetü'l-emsâr" iki önemli kavramdan oluşan bir isim tamlamasıdır. İlk kelime olan "e'imme", emm kökünden gelen "imam" kelimesinin çoğuludur. İbn Sîde (öl. 458/1066), imam kelimesini ister önder olsun ister başka bir kimse olsun, kendisine uyulan kimse olarak tanımlamıştır.⁶ İslami ilimlerde "imam" teriminin anlamı, ele alındığı disipline göre farklılık gösterir. Hadis ilminde ise yüksek derecelere ulaşmış muhaddislere verilen lakaplardan biridir. Bu seviyeye ulaşan bir hadis âlimine "şeyh" de denir. Kendisine imam denilen muhaddis hadis ilminde otoritedir. Sözleri hüccet, hadisler hakkındaki hükümleri itirazsız delil sayılır.⁷ Kur'ân-ı Kerîm'de ise "e'imme" kavramı dört sûrede geçmektedir.⁸ İkinci kelime olan "emsâr", mısır kelimesinin çoğuludur. Mısır kelimesi genel anlamda "sınır" demektir; ancak özellikle yeryüzündeki bir sınır veya bölgeyi ifade ettiği belirtilmiştir.⁹ Kur'ân-ı Kerîm'de mısır kelimesi dört sûrede geçmektedir.¹⁰ Bu iki kavramın bir araya gelmesiyle oluşan "e'immetü'l-emsâr", bu çalışmada İslam ilim tarihinde belli başlı ilim merkezlerinde ilmî itibarıyla öne çıkmış, hadis ve fıkıh başta

¹ Bu konu hakkındaki örnek için bk. Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmâm Mâlik, *el-Muvatta* (Beyrut-Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1406), "Ferâiz", 4.

² Abdullah Yıldız, "Taharrî, Tahkîk, Tesebbüt Kavramları ve Sahâbe Dönemindeki Uygulamaları", *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 39 (Haziran 2018), 80.

³ Mehmet Efendioğlu, "Sahâbe", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2008), 35/493.

⁴ S. Kemal Sandıkçı, *İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis -Yeni Edisyon-* (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2019), 23.

⁵ Sandıkçı, *İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis -Yeni Edisyon-*, 137.

⁶ Muhammed b. Mükerrrem İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab* (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414), 12/24.

⁷ Mücteba Uğur, *Hadis Terimleri Sözlüğü* (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992) "İmâm", 161.

⁸ Kur'ân-ı Kerîm'de geçen yerler için bk. Hayreddin Karaman vd., *Kur'an Yolu Türkçe Meal Ve Tefsir* (Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020), et-Tevbe 9/12, el-Enbiyâ 21/73, el-Kasas 28/5,41, es-Secde 32/24.

⁹ İbn Manzûr, *Lisânü'l-Arab*, 5/176.

¹⁰ Kur'ân-ı Kerîm'de geçen yerler için bk. el-Bakara 2/61, Yûnus 10/87, Yûsuf 12/21,99, ez-Zuhuruf 43/51.

olmak üzere çeşitli dinî ilimlerde temayüz etmiş âlimleri ifade eden bir terim olarak yer alacaktır.

Mevcut literatürde e'immetü'l-emsâr kavramını doğrudan ele alan bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, kavramla ilişkili sayılabilecek "fukahâü'l-emsâr" ifadesini merkeze alan iki çalışma tespit edilmiştir. Bunlardan ilkinde¹¹ Kefevî'nin (öl. 990/1582) *Ketâibü a'lami'l-ahyâr min fukahâ-i mezhebi'n-Nu'mani'l-muhtâr* adlı eseri esas alınarak imamları şehirlere göre sınıflandırmıştır. Bu çalışmada, fıkhnın bir ilim olarak Kûfe'de gelişmeye başlaması sebebiyle şehir sıralamasına Medine'den değil Kûfe'den başlanmıştır. İkinci¹² çalışmada ise fukahâü'l-emsâr kavramı ehl-i re'y geleneği içerisinde incelenmiş ve araştırma Hanefî mezhebi literatürü alanında yürütülmüştür. Bu çalışmalarda fukahâü'l-emsâr kavramının hicrî ikinci ve üçüncü asırlarda şekillendiği ifade edilmekte; ayrıca konunun fıkhn ve Hanefî mezhebi çerçevesinde ele alındığı görülmektedir. Ancak, hadis literatüründe kavramın tarihsel kullanımı ve kapsamı henüz ayrıntılı olarak ele alınmamıştır. Bu nedenle, hadis şerhleri başta olmak üzere klasik hadis kaynaklarında rastlanan e'immetü'l-emsâr kavramının mahiyetini ortaya koyan bir araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Fukahâü'l-emsâr kavramı, belirli şehirlerde ictihad ve fetva faaliyetinde bulunan fıkhn otoritelerini kapsarken; e'immetü'l-emsâr kavramı, fıkhn yanında hadis otoritelerini de içine almaktadır. Her iki kavram benzer coğrafi zeminleri paylaşmakla birlikte, e'immetü'l-emsârın kapsadığı ilmî çevre ve coğrafi alan çok daha geniştir.

Bu çalışmada hadis ilminde e'immetü'l-emsâr kavramı ele alınacaktır. Kavramın bu ilimdeki ve özellikle şerhlerdeki kullanımları incelenerek tarihsel seyri ve literatürdeki yeri analiz edilmeye çalışılacaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve tarama modeli kullanılacaktır. İlk olarak e'immetü'l-emsâr kavramının hadis ilmindeki kullanımı açıklanacak; ardından İbn Abdülber'in *Ahbâru e'immeti'l-emsâr* adlı eseri incelenecektir. Son olarak, hadis şerhlerindeki kullanımlar örneklerle değerlendirilecek ve çalışma sonuç bölümüyle tamamlanacaktır.

Çalışmada kavramın incelenmesi hadis literatürü ve bu literatüre ait bazı şerh eserleriyle sınırlandırılmıştır. İncelenen başlıca eserler arasında İbn Abdülber'in *et-Temhîd* ve *el-İstizkâr*, İbn Battâl'ın (öl. 449/1057) *Şerhu'l-Câmi 'i's-sahîh*, İbnü'l-Arabî'nin (öl. 543/1148) *Kitâbü'l-Mesâlik*, Nevevî'nin (676/1277) *el-Minhâc*'ı gibi farklı mezhep ve dönemlere ait şerhler yer almaktadır. Bunun yanında, İbn Abdülber'in *Ahbâru e'immeti'l-emsâr* adlı tabakat eseri de değerlendirmeye dahil edilmiş; ancak fıkhn ve diğer İslâmî ilimlerdeki kullanımlarına yer verilmemiştir. Bu bağlamda İbn Battâl'ın *Şerhu'l-Câmi 'i's-sahîh* adlı eseri hem tarihî hem de kavrama sıkça yer vermesi nedeniyle merkezi bir örnek teşkil etmektedir. İbn Abdülber ise kavramı en yoğun biçimde kullanan ve sistematik olarak değerlendiren âlimlerden biri olması nedeniyle çalışmada özel bir konuma sahiptir.

¹¹Muhammet Masum Vanlıoğlu, "Kefevî'nin Ketâib'inde Fukahâ-i Emsâr: Mutlak Müçtehitler, İlmî Silsileleri ve Şehirleri", *Kocaeli İlahiyat Dergisi* 4/2 (25 Aralık 2020), 165-214.

¹²Adnan Hoyladı, "Ehl-i Re'y Geleneğinde Fukahâü'l-Emsâr Olarak Kabul Edilen Âlimler ve İcmâya Katkıları", *4th International Congress of Multidisciplinary Social Sciences*. Ankara: Bidge Yayınları, (10-11 Mayıs 2022), 12-28.

1. E'immetü'l-Emsâr Kavramının Hadis İlmindeki Yeri ve Fonksiyonu

“E'imme” ve “emsâr” kavramları hadislerde ayrı ayrı zikredilmekle birlikte, e'immetü'l-emsâr terkibi hadislerde yer almamaktadır. E'immetü'l-emsâr, farklı İslamî ilimlerde özel bir anlam kazanmıştır. Hadis ilimleri ve hadis şerhleri başta olmak üzere terâcim ve tabakat literatürü, fıkıh, Kur'ân ilimleri, kıraat ve tefsir usûlünde kullanılmıştır.

1.1. Tahâvî'nin *Şerhu Müşkili'l-Âsâr*'ında E'immetü'l-Emsâr

Hadis literatüründe ilk örneği Tahâvî'nin (öl. 321/933) *Şerhu müşkili'l-âsâr* adlı eserinde görülmektedir. Tahâvî ilk olarak e'immetü'l-emsârın, azı dişli her yırtıcı hayvanın etinin yenmeyeceği hususunda ihtilaf etmediklerini belirtmiştir. Sırtlan da azı dişli bir hayvan olduğundan bu hükme dahil edilmiş ve hiçbir âlim onu bu kapsamın dışında değerlendirmemiştir.¹³

İkinci bir örnek olarak Tahâvî, Kitap ehlinin birbirine şahitliği konusunda e'immetü'l-emsâr'ın görüşüne yer vermiştir. Ona göre, önceki e'immetü'l-emsâr, Kitap ehlinin birbirleri aleyhine şahitliğinin kabul edilmesi konusunda ortak görüştedir.¹⁴ Tahâvî bu konuda Şüreyh [öl. 80/699 (?)], Ömer b. Abdülazîz (öl. 101/720), Şa'bî (öl. 104/722), İbn Şihâb ez-Zührî (öl. 124/742), Yahyâ b. Saîd el-Ensârî (ö.143/760) ve Leys b. Sa'd'ın (öl.175/791) görüşlerini senetli bir şekilde aktarmıştır. Bu âlimler, farklı dinlere mensup olmaları durumunda ihtilaf etmişlerse de aynı dine mensup olmaları hâlinde ittifak etmişlerdir. Nitekim İbn Şihâb ez-Zührî bu konu da şöyle demiştir: “Hristiyan ve Yahudi'nin birbirleri aleyhine şahitliği câizdir; fakat Yahudi'nin Hristiyan aleyhine, Hristiyan'ın da Yahudi aleyhine şahitliği câiz değildir. Tahâvî, bu görüşleri naklettiği âlimleri e'immetü'l-emsâr olarak isimlendirmiştir.¹⁵ Tahâvî'nin bu iki konuda e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermesi, bu âlimlerin ilmî otoritelerinin kabul gördüğüne işaret eden bir kullanım olarak değerlendirilebilir. Burada kavramın, tâbiîn ve tebeu't-tâbiîn neslinde yer alan âlimler için kullanıldığı ve hem hadis hem de fıkıh alanında temayüz etmiş âlimleri kapsadığı anlaşılmaktadır.

1.2. İbn Abdülber'in Eserlerinde E'immetü'l-Emsâr

E'immetü'l-emsâr kavramına eserlerinde yer veren âlimlerden biri de İbn Abdülber en-Nemerî'dir. O, *Câmiu beyâni'l-ilm, et-Temhîd ve el-İstizkâr* adlı eserlerinde bu kavrama temas etmiş; ayrıca *Ahbâru e'immeti'l-emsâr* adıyla müstakil bir eser kaleme almıştır. Bu bölümde *Câmiu beyâni'l-ilm* ve *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*'daki kullanımları ele alınacak, sonraki bölümde ise *et-Temhîd ve el-İstizkâr*'daki yansımaları incelenecektir.

İbn Abdülber'in, ilim, ilim öğrenme ve öğretmenin faziletine dair kaleme aldığı *Câmiu beyâni'l-ilm* bir hadis usulü kitabıdır.¹⁶ İbn Abdülber eserinde e'immetü'l-emsâr kavramına ilk olarak ictihad bahsinde yer vermiştir. Ona göre ictihad ancak helâl ve haramın kendisine dayandığı usûllere bağlı kalınarak yapılır. Bu usûlleri bilen âlimlerin dışında hiç kimse Allah adına, dinde aslı olmayan veya herhangi bir asılla irtibatı

¹³ Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme Tahâvî, *Şerhu müşkili'l-âsâr*, nşr. Şuayb el-Arnaût (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1415), 9/107.

¹⁴ Tahâvî, *Şerhu müşkili'l-âsâr*, 11/401.

¹⁵ Tahâvî, *Şerhu müşkili'l-âsâr*, 11/455.

¹⁶ Leys Suûd Câsim, “İbn Abdülber en-Nemerî”, *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1999), 19/270.

bulunmayan bir sözü nispet edemez. İbn Abdülber, bunun eski ve yeni bütün e'immetü'l-emsâr'ın arasında ihtilafsız kabul edilen bir görüş olduğunu vurgulamıştır.¹⁷

Bu eserinde ayrıca, *Ahbâru e'immetü'l-emsâr* adında müstakil bir kitap kaleme almayı düşündüğünü şu ifadeyle dile getirmiştir: “Biz de bir gayret ve fırsat bulabilirsek, daha önce tasarladığımız gibi, Ebû Hanîfe, Mâlik, Şâfiî, Sevrî ve Evzâ'î'nin faziletleri hakkında “*Ahbâru e'immetü'l-emsâr*” adında bir kitap derlemeyi ümit etmekteyiz.”¹⁸

İbn Abdülber, bu vaadini *et-Temhîd* adlı eserinde de tekrar etmiştir. Nitekim Saîd b. el-Müseyyeb'in (öl. 94/713) ilmi, dini, zühdü, anlayışı, takvasına dair haberleri ve faziletlerinin çok olduğunu zikretmiş sonra “Bunlar hakkında *Ahbâru e'immetü'l-emsâr* adlı kitapta bahsedeceğiz.”¹⁹ diyerek söz konusu esere atıfta bulunmuştur.

İbn Abdülber'in *Ahbâru e'immetü'l-emsâr* adlı kitabı tabakat türündedir. TDV İslâm Ansiklopedisi'nde kendisine nispet edilen bir eser olarak yer almaktadır.²⁰ Nitekim eserin muhakkiki, kitabın ön sözünde, eserde İbn Abdülber'in ismi ve künyesi bulunması sebebiyle eserin müellifi hakkında ihtilafa düşmediklerini vurgulamıştır. Ayrıca *et-Temhîd* de de bu kitaba atıfta bulunulması eserin ona aidiyetini teyit etmektedir.²¹

Müellifin bu kitabı telif etme sebeplerinden biri, Müslümanların şehirlerinde sahâbeden, tabîinden ve onlardan sonraki nesillerden kısaca seleften ve haleften dinin şeriatında fetvasıyla meşhur olanlardan ezbere bildikleri fakihlerin isimlerini imlâ ettirmesi istenmesidir.²²

Eser, sahâbe tabakasıyla başlar. İbn Abdülber onları Kitap ve sünnetten sonra “asil” olarak niteler. Ardından “*Fetvalarından, hükümlerinden, kendilerine sorulan meseleler hakkındaki görüşleriyle içtihatlarından bize ulaşan ve insanların görüşlerine ihtiyaç duyduğu*” yedi sahâbîyi zikreder: Ömer b. el-Hattâb (öl. 23/644), Abdullah b. Mes'ûd (öl. 32/652-653), Osman b. Affân (öl. 35/656), Ali b. Ebi Tâlib (öl. 40/661), Zeyd b. Sâbit (öl. 45/665 (?)), Abdullah b. Abbâs (öl. 68/687-688) ve Abdullah b. Ömer (öl. 73/693). İsmi zikredilen sahâbîlerden Osman ve Abdullah b. Ömer'in ilimlerinin çoğunun hac meselelerine dair olduğunu, şeriatın diğer konularında ise diğerlerinin fetvalarına göre daha sınırlı kaldığını ifade eder.²³

Daha sonra, sahâbeden ilmine şahitlik edilen ancak ilimlerinden ve meseleler hakkında cevaplarından daha az ulaşan sahâbîleri zikreder: Ebû Bekir es-Siddîk (öl. 13/634), Muâz b. Cebel (18/639), Übey b. Kâ'b [öl. 33/654 (?)], Ebû'd-Derdâ [öl. 32/652 (?)], Ebû Zer (öl. 32/653) ve Selman (öl. 36/656).²⁴ Ayrıca meselelere cevaplar veren sahâbîler arasında Câbir b. Abdullah el-Ensârî (öl.78/697) , Zübeyr b. Avvâm (öl. 36/656), Talha b. Ubeydullah (öl. 36/656), Ammâr b. Yâsir (öl. 37/657), Abdurrahman b. Avf (öl. 32/652), Abdullah b. Amr b. Âs (öl. 43/664), Huzeyfe b. Yemân'ı (öl. 36/656) sayar. Bu grupta en

¹⁷İbn Abdülber en-Nemerî, *Câmiu beyâni'l-ilm ve fazlihî ve mâ yenbagî fî rivâyetihî ve hamlihî* (Suudi Arabistan: Dâru İbni'l Cevzî, 1414/1994), 2/848.

¹⁸İbn Abdülber, *Câmiu beyâni'l-ilm*, 2/1081.

¹⁹İbn Abdülber en-Nemerî, *et-Temhîd limâ fi'l-Muvatta mine'l-meânî ve'l-esânîd* (London: Müessesetü'l-Furkân li't-Türâsi'l-İslâm, 1439/2017), 4/270.

²⁰Câsim, “İbn Abdülber en-Nemerî”, 19/271.

²¹Ebû Ömer Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed İbn Abdülber en-Nemerî, *Ahbâru e'immetü'l-emsâr* (Beyrut: Dâru'l-Müfid, 1434), 20.

²²İbn Abdülber, *Ahbâru e'immetü'l-emsâr*, 27.

²³İbn Abdülber, *Ahbâru e'immetü'l-emsâr*, 29.

²⁴İbn Abdülber, *Ahbâru e'immetü'l-emsâr*, 30.

çok fetvası nakledilenin Câbir b. Abdullah olduğunu, fetvasıyla meşhur olanların ise Alî b. Ebî Tâlib, Abdullah b. Mes'ûd, Zeyd b. Sâbit ve Abdulah b. Abbâs olduğunu belirtir.²⁵

İbn Abdülber, özellikle Abdullah b. Abbâs'ın ilmi üzerinde durur. Onun "zamanında insanların en bilgisi" olduğunu söyler ve Hz. Peygamber'in onun hakkındaki duasını aktarır: "Allah'ım onu dinde fakîh kıl ve ona te'vili öğret."²⁶ Ayrıca Ubeydullah b. Abdullah (öl. 98/716) ve Hz. Ömer, Amr b. Dînâr [öl. 126/744 (?)] ve Tâvûs'un (öl. 106/725) İbn Abbas hakkındaki sözlerine de yer verir. Bu bölüm, Abdullah b. Zübeyr b. Avvâm'ın (öl. 73/692) zikriyle tamamlanır. İbn Abdülber bu sahâbîler ve diğerleri hakkında faziletlerini, haberlerini, onların derecelerini, kıymetlerini ve her birinin din ve ilim sahasındaki yerini gösteren bilgiler için *el-İstiâb fî marifeti'l-ashâb* isimli sahâbe kitabına yönlendirir.²⁷

Bundan sonra eser, Medine'deki tâbiîn fıkîh alimleri ile devam eder. İbn Abdülber önce Medine'yi ardından Mekke, Kûfe, Basra, Cezîre ve Rakka, Şam, Mısır, Bağdat ve Horasan merkezlerini ele alır. Merkezlerdeki öne çıkan sahâbe, tabiîn, etbau't-tâbiîn ve âlimleri sırasıyla zikreder. Ancak Cezîre ve Rakka bölümünde sadece bir tabiî olan Meymûn b. Mihrân'ın (öl. 117/735) ismine yer verir.²⁸

Hadis usulü eserlerinden biri olan *Câmiu beyâni'l-ilm*'de e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermesi, bu terimin hadis ilmi içerisinde kullanıldığına işaret etmektedir. İbn Abdülber, ictihad meselesinde e'immetü'l-emsârı 'yeni' ve 'eski' şeklinde nitelendirerek bu ifade ile dönemin önde gelen muhaddis ve fakihlerinin büyük çoğunluğunu kastetmiştir. Ayrıca eserlerinde e'immetü'l-emsâr kavramıyla ilgili kaleme alacağını bildirdiği müstakil esere atıfta bulunması, bu terimin onun yaşadığı dönemde bilinen, yerleşmiş ve önem arz eden bir kavram olduğuna delalet etmektedir. Müstakil olarak telif ettiği *Ahbâru e'immet'il-emsâr* adlı eserde, kavramın hangi şehirleri ve hangi âlimleri kapsadığını ortaya koymuş ve böylece bu terim hakkında sonraki araştırmalara ışık tutacak bir eser bırakmıştır.

1.3. Hâzimi'nin *el-İtibâr*'ında E'immetü'l-Emsâr

E'immetü'l-emsâr kavramına yer veren isimlerden biri de Hâzimi'dir (öl. 584/1188). *el-İtibâr fî beyâni'n-nâsih ve'l-mensuh mine'l-âsâr* adlı eserinde ateşe temas eden şeylerden dolayı abdest alma konusunda bu kavrama yer vermiştir. Âlimlerin bu konudaki görüşlerini nakleden Hâzimi, çoğunluğun "Ateşe temas eden şeylerden dolayı abdest almanın hükmü neshedilmiştir." ifadesini mutlak olarak kullandığını belirtmiştir. Ona göre Hulefâ-yı Râşidîn'in icmâi ve onların ardından E'immetü'l-emsâr'ın ittifakı da bu nesih hükmünün sahilğine delalet etmektedir.²⁹

Hâzimi ayrıca ribâ konusunda e'immetü'l-emsâr'ın görüşünü zikretmiştir. Sahâbeden Üsâme b. Zeyd'in (öl. 54/674) rivayetine göre Hz. Peygamber "Ribâ yalnızca veresiyede vardır." buyurmuştur. Şâfiî, Abdullah b. Abbâs'ın bu rivayete göre amel ettiğini nakleder. Bu görüşteki İbn Abbâs'a; Urve b. Zübeyr (ö. 94/713), Saîd (öl. 125/743) ve az sayıda kimse katılmış olsa da sahâbe, tâbiîn ve onların ardından gelen e'immetü'l-emsâr'ın tamamı bu görüşe muhalefet etmiştir. Nihayetinde Abdullah b. Abbâs da bu kanaatinden

²⁵ İbn Abdülber, *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*, 33.

²⁶ İbn Abdülber, *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*, 33.

²⁷ İbn Abdülber, *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*, 35.

²⁸ İbn Abdülber, *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*, 78.

²⁹ Ebû Bekr Zeynüddîn Muhammed b. Mûsâ el-Hâzimi, *el-İtibâr fî beyâni'n-nâsih ve'l-mensuh mine'l-âsâr* (Haydarâbâd-Dekken: Dâiretü'l-Maârifil-Osmâniye, 1359), 52.

dönmüştür.³⁰ Müslümanın zimmî için öldürülmesi konusunda ise Hâzîmî, ilim ehli arasında ihtilaf bulunduğunu kaydeder. Ona göre sahâbe, tâbiîn ve ardından gelen e'immetü'l-emsâr "Müslüman, kâfir sebebiyle öldürülemez." görüşünü benimsemişlerdir. Bu görüş Ömer b. el-Hattâb, Osman b. Affân, Ali b. Ebî Tâlib ve Zeyd b. Sâbit'ten nakledilmiştir. Hasan el-Basrî, Atâ, İkrime (öl. 105/723), Mâlik, Medineliler, Şâfiî ve ashâbı, Mekke ehli, Evzâ'i ve Şamlılar; Kûfelilerden Sevrî ve ashâbı, ayrıca Ahmed, İshâk, Ebû Ubeyd (öl. 224/838), Ebû Sevr (öl. 240/854) ve onlarla birlikte Iraklı ve Horasanlı âlimler de bu görüşü benimsemiştir. Buna karşılık Şa'bî, İbrâhim en-Nehâî, Ebû Hanîfe ve ashâbı ise "Müslüman, özellikle zimmî sebebiyle öldürülebilir." görüşünü savunmuştur.³¹

Hâzîmî, ateşte pişen şeylerden dolayı abdest alınması meselesinde e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermiş ve onları Hulefâ-yi Râşidîn'in ardından gelenler olarak nitelemiştir. Ribâ konusunda ise sahâbe ve tâbiînden sonra gelen âlimleri bu kavramın muhatabı olarak göstermiştir. Müslümanın zimmî için öldürülmesi meselesinde zikrettiği isimler üzerinden de kimleri kapsadığını açıklamıştır. Hâzîmî'nin bu kullanımları, kavramın zamansal olarak sahâbe ve tâbiîn neslinden sonraki âlimlere işaret ettiğini ortaya koymakta; ayrıca yalnızca fikhî tartışmalarda değil, ilmî otoriteyi silsile şeklinde tanımlamak için de kullanıldığını göstermektedir.

1.4. İbn Kudâme'nin *Zemmu't-tevil*'inde E'immetü'l-Emsâr

İbn Kudâme (öl. 620/1223), *Zemmu't-tevil* eserinde Velîd b. Müslim'in (öl. 195/810), Mâlik b. Enes, Süfyân es-Sevrî, Leys b. Sa'd ve Evzâ'i'ye, Allah Teâlâ'nın sıfatlarına dair rivayet edilen haberler hakkında soru yönelttiğini nakleder. Bu âlimler, "Bu rivayetleri nasıl gelmişlerse öylece kabul edin." cevabını vermişlerdir. Ardından Yahyâ b. Ammâr (öl. 422/1031), bu isimleri e'immetü'l-emsâr olarak nitelemiş ve şu şekilde tasnif yapmıştır: "*Mâlik, Hicaz halkının imamıdır; Sevrî, Irak ehlinin imamı; Evzâ'i, Şam halkının imamı; Leys ise Mısır ve Mağrib halkının imamı.*"³² Bu değerlendirme, kavramın farklı şehir merkezleriyle özdeşleşmiş ilmî otoritelere işaret ettiğini ortaya koymaktadır. Yahyâ b. Ammâr'ın zikrettiği bu âlimler etbâu't-tâbiîn nesline mensup olup hem fakih hem muhaddis yönüyle temayüz etmişlerdir. Ayrıca Leys b. Sa'd dışındaki isimlerin görüşleri etrafında zamanla mezhep oluşmuştur.

1.5. İbn Hacer'in *el-İmtâ*'nda E'immetü'l-Emsâr

İbn Hacer el-Askalânî (öl. 852/1449) ise kırk hadis çalışmalarından biri olan *el-İmtâ bi'l-erbaîne'l-mütebâniyineti's-semâ* ' adlı eserinde kabir başında Kur'ân okunmasına dair selef âlimlerinden az sayıda rivayet nakledildiğini kaydetmiştir. Ancak söz konusu uygulamanın, e'immetü'l-emsâr döneminden günümüze kadar insanlar arasında devam ettiğini belirtmiştir.³³ İbn Hacer'in bu kullanımı, e'immetü'l-emsâr kavramının ilmî literatürde varlığına işaret etmekle birlikte, bu kavram çerçevesinde şekillenen ortak uygulamanın İbn Hacer'in yaşadığı dönemde de sürdüğünü göstermektedir.

1.6. Muhammed Âbid Sindi'nin *Tertîbü Müsnedi'l-İmam eş-Şâfiî de E'immetü'l-Emsâr*

³⁰ el-Hâzîmî, *el-İtibâr*, 163.

³¹ el-Hâzîmî, *el-İtibâr*, 189.

³² Ebû Muhammed Muvaffakuddîn Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. İbn Kudâme, *Zemmu't-tevil* (Kuveyt: Dâru İbni'l-Esir, 1406), 20.

³³ Ebû'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Askalânî, *el-İmtâ bi'l-erbaîne'l-mütebâniyineti's-semâ* (Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1418/1997), 85.

Muhammed Âbid Sindi'nin (öl. 1257/1841) *Tertibü Müsnedi'l-İmam eş-Şâfiî* adlı eserinde de kavram zikredilmektedir.³⁴ Söz konusu eserde, "Hacının Mekke'ye girdikten sonra menâsiklerini bitirinceye kadar yerine getirmesi gerekenler" babında, Muhammed b. Ka'b'dan [öl. 108/726(?)], bir sahâbînin Beytullâh'ın bütün rükünlerini mesh ettiği rivayet edilmektedir. Bu sahâbî "Allah'ın Beyti'nin herhangi bir tarafının meshinin terkedilmiş olması uygun değildir." demiştir.³⁵ Buna karşılık İbn Abbâs, Ahzâb sûresi 21. âyetini (Şüphesiz sizin için Allah'ın Resûlü'nde güzel bir örnek vardır.) delil göstererek rükünleri meshetmede Resûllullah'ın uygulamasının yeterli olduğunu belirtmiştir. Kadı Ebû't-Tayyib Taberî'nin (öl. 450/1058) şu sözü nakledilmiştir: "E'immetü'l-emsâr o iki rükünün istilâm edilmeyeceği hususunda icmâ etmiştir."³⁶ Bu rivayet, e'immetü'l-emsâr'ın bir fikhî meselede ittifak eden ilmî otoriteyi temsil eden bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.

Hadis ilminde incelediğimiz bu kavram, âlimler tarafından işlenen konuya göre ele alınmıştır. Kimi zaman kavramın ardından doğrudan bazı isimler zikredilerek, bu terimle kastedilen şahıslar da açıkça belirtilmiştir. Bu durum, e'immetü'l-emsâr'ın hadis ilmindeki varlığını ve işlevselliğini ortaya koymaktadır. Nitekim kavramın hadis literatüründe kazandığı anlamı ve ilmî fonksiyonunu tam olarak kavrayabilmek için özellikle hadis şerh geleneği içerisindeki kullanım biçimlerini incelemek gerekmektedir. Bu sebeple ikinci bölümde, önce kavramla ilişkilendirilen isimlere temas edilecek, ardından İbn Bâttal ve İbn Abdülber gibi önde gelen şârihler nezdindeki yeri ele alınarak kavramın hadis ilmi içindeki konumu daha derinlikli biçimde ortaya konulacaktır.

2. Klasik Hadis Şerhlerinde E'immetü'l-Emsâr Kavramının Kullanımı

Hadis ilminde yer alan e'immetü'l-emsâr kavramı, şerh literatüründe de kendine özgü bir kullanım alanı bulmuştur. Hadis şerhleri, rivayetlerin hem dilsel hem de fikhî boyutlarıyla açıklanmasında temel kaynaklar olduğundan, bu eserlerde kavramın ele alınış biçimi ayrıca önem arz etmektedir. Şerhler seçilirken kavramın eserde doğrudan geçmesi, belirli bir mesele etrafında işlevsel biçimde kullanılması ve farklı dönemleri temsil etmesi esas alınmıştır. Bu bölümde öncelikle, kavramla kastedilen âlimlerin kimler olduğu üzerinde durulacak; ardından şârihler nezdindeki kullanımı incelenecektir.

2.1.E'immetü'l-Emsâr Kavramıyla Kastedilen Âlimler

Şârihlerin e'immetü'l-emsâr kavramıyla kimleri kastettiklerini ortaya koymak önemlidir. Farklı dönemlerde kaleme alınan şerhlerde çoğunlukla aynı isimler tekrar edilmekle birlikte, bazı müstakil kullanımların da bulunduğu görülmektedir.

Mecdüddîn İbnü'l-Esir, *eş-Şâfiî Şerhu Müsnedi's-Şâfiî* adlı eserinde Mâlik b. Enes, Buhârî (öl. 256/870), Müslim (öl. 261/875), Ebû Dâvûd (öl. 275/889), Tirmizî (öl. 279/892) ve Nesâî'yi (öl. 303/915) e'immetü'l-emsâr olarak zikretmiştir.³⁷ O kavramı hadis ilminde öne çıkan âlimler için kullanmıştır ancak diğer şârihlere göre daha dar bir alanda değerlendirmiştir. Zikrettiği isimlerden Mâlik başta olmak üzere bir kısmı fıkıh yönü de

³⁴ Muhammed Âbid es-Sindi, *Tertibü Müsnedi's-Şâfiî*, nşr. Muhammed Zâhid Kevserî (Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1370).

³⁵ Muhammed Âbid, *Tertibü Müsnedi's-Şâfiî*, 1/343.

³⁶ Muhammed Âbid, *Tertibü Müsnedi's-Şâfiî*, 1/344.

³⁷ Mecdüddîn el-Mübârek b. Esirüddîn Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-Cezerî, *eş-Şâfiî Şerhi Müsnedi's-Şâfiî* (Riyad: Mektebeu'r-Rüşd, 1426), 1/33.

kuvvetli olan âlimlerdir; buna karşılık Müslim ve Nesâî, hadis alanında olduğu kadar fıkıh alanında ön planda olmamışlardır.

İbnü'l-Mülakkin (öl. 804/1401) ise kavramın kapsadığı isimlere dair ayrıntılı açıklamalarda bulunan âlimlerden biridir. Müt'a nikahının haramlığı meselesinde İbn Abdülber'den naklen e'immetü'l-emsâr arasında Mâlik ve ashabı, Süfyân, Ebû Hanîfe, Şâfiî ve onların yolunu takip eden hadis, fıkıh ve nazar ehli âlimleri zikretmiş; ayrıca Mısır ve Mağrib bölgesinde Leys b. Sa'd'ı; Şam'da Evzâî'yi ve diğer bölgelerdeki Ahmed, İshâk, Ebû Sevr, Ebû Ubeyd, Dâvûd (öl. 270/884) ve Muhammed b. Cerîr'i (öl. 310/923) de bu kapsamda anmıştır.³⁸ Yemin bozma konusunda ise, sahâbeden İbn Mes'ud, Âişe (öl. 58/678), İbn Abbâs, İbn Ömer, Ebû Derdâ, Ebû Eyyûb (öl. 49/669), Ebû Mûsa (öl. 42/662-663), Ebû Mes'ud [öl. 42/662 (?)], Huzeyfe, Selmân, Mesleme b. Muhalled (öl. 62/682), Zübeyr ve Ma'kûl [öl. 59/679 (?)] ve ismi belirtilmeyen bir kişiyi, tabîinden ise Saîd b. Müseyyeb (öl. 94/713), Atâ, Tâvûs, Saîd b. Cübeyr [öl. 94/713 (?)], Hasan, İbn Sîrîn (öl. 110/729), Alkame (öl. 62/682), Nehâî, Hakem b. Uteybe, Mekhûl'u (öl. 112/730) zikrederek bu isimleri e'immetü'l-emsâr'ın seçkinleri olarak nitelemiştir.³⁹ İbnü'l-Mülakkin, zikrettiği bu isimlerle kavramın kapsamını genişletmiş; hem muhaddisleri hem de fakihleri e'immetü'l-emsâr arasında değerlendirmiştir.

Daha sonraki bir dönemde Abdülhay el-Leknevî (öl. 1304/1886), Ebû Hanîfe'nin Kûfe'de sahâbeden bir topluluğa yetiştiğini ve tâbiîn tabakasına mensup olduğunu belirtmiştir. Bu durumun, çağdaşı olan diğer e'immetü'l-emsâr için geçerli olmadığını; zira Şam'da Evzâî, Basra'da iki [Hammâd b. Zeyd (öl. 179/795) ve Hammâd b. Seleme (öl. 167/784)] Kûfe'de Sevrî, Medine'de Mâlik ve Mısır'da Leys b. Sa'd'ın bu özelliğe sahip bulunmadıklarını belirtmiştir.⁴⁰ Leknevî bu açıklamasıyla kavramın tarihi konumuna, özellikle de tâbiîn nesliyle olan irtibatına vurgu yapmıştır.

Bunun yanı sıra, Katâde'nin (öl. 117/735) Hasan, Saîd, İbrâhim ve Atâ'nın bir araya gelmeleri hâlinde onlara muhalefet edenin görüşüne değer vermeyeceğini söylemiş ve bu isimleri e'immetü'l-emsâr olarak nitelemiştir.⁴¹ Tâbiîn nesline mensup olan Katâde'nin, yine aynı nesilden Hasan-ı Basrî, Saîd b. Müseyyeb, İbrâhim en-Nehâî ve Atâ b. Ebû Rebâh'ı bu şekilde vasıflandırması, onların ilmî otoritelerine yaptığı vurguyu ortaya koymaktadır.

Bu örnekler, şârihler nezdinde e'immetü'l-emsâr kavramının, tâbiûn ve etbaü't-tabiîn neslinden olan âlimler için kullanıldığını göstermektedir. Katâde'nin ifadesinde Hasan-ı Basrî, Saîd b. Müseyyeb, İbrâhim en-Nehâî ve Atâ b. Ebû Rebâh'ın bu kavramla anılması, tâbiûn döneminde ilmî otoriteyi temsil eden şahsiyetlere işaret etmektedir. Bu âlimlerden birikimleriyle buldukları ilim merkezleriyle özdeşleşenler -örneğin Medine'de Mâlik b. Enes, Kûfe'de Ebû Hanîfe, Şam'da Evzâî ve Mısır'da Leys b. Sa'd- ilerleyen süreçte görüşleri etrafında mezheplerin teşekkülüne zemin hazırlamışlardır. Bazı âlimler, örneğin Müslim ve Nesâî, hadis ilminde öne çıkarken, Mâlik, Şâfiî, Ahmed b. Hanbel gibi

³⁸ *Ebû Hafs Sirâcuddîn Ömer b. Ali b. Ahmed el-Ensârî el-Mısırî İbnü'l-Mülakkin, Tavzîh fi şerhi'l-Câmii's-sahîh* (Suriye-Dımaşk: Dârü'n-Nevâdir, 2008), 24/365.

³⁹ İbnü'l-Mülakkin, *Tavzîh fi şerhi'l-Câmii's-sahîh*, 30/445.

⁴⁰ Muhammed Abdülhay el-Leknevî, *et-Ta'liku'l-mümecced alâ Muvatta'i'l-İmâm Muhammed* (Dımaşk: Daru'l-Kalem, 1426), 1/124.

⁴¹ Muhammed el-Hıdır el-Cekeni eş-Şenkîti, *Kevserü'l-meânîd-derârî fi keşfi habâyâ Sahîhi'l-Buhârî* (Beirut: Müessesetü'r Risale, 1415), 3/374; Muhammed b. Ali b. Âdem el-Etyübî el-Vellevî, *Zahîretü'l-'uqbâ fi şerhi'l-Müctebâ* (Riyad: Dârü'l-Mî'rac ed-Devliyye, 1416), 5/493.

isimler hem hadis hem fıkıh alanında temayüz etmiştir. Bundan sonraki kısımda kavramın şerhlerdeki kullanım biçimleri ayrıntılı olarak ele alınacaktır.

2.2.İbn Battâl el-Kurtubî'nin *Şerhu'l-Câmi 'i's-Sahîh*'inde E'immetü'l Emsâr

İbn Battâl (öl. 449/1057), Buhârî'nin *el-Câmiu's-Sahîh*'ine yazılan ilk şerhlerden biri olan *Şerhu'l-Câmi 'i's-Sahîh* adlı eserinde farklı bölümlerde e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermiştir.

2.2.1.İbadetlere Dair Meseleler

İbn Battâl, ibadetlere dair meseleler arasında Ramazan orucunun kazasına değinmiş ve bu hususta e'immetü'l-emsâr'ın görüşlerini aktarmıştır. Ramazan orucunun kazasının aralıklarla mı yoksa peş peşe mi tutulacağı hususunda farklı görüşler nakledilmiştir. Ramazan orucunun peş peşe tutulması gerektiğini savunanlar arasında Ali b. Ebî Tâlib, İbn Ömer ve Hz. Âişe'den rivayet edildiği gibi Hasan-ı Basrî, Nehaî, Urve b. Zübeyr ve Ehl-i Zâhir yer alırken; aralıklı olarak tutulabileceğini belirtenler arasında İbn Abbâs, Ebû Hüreyre (öl. 58/678), Enes b. Malik (öl. 93/711-712), Muâz ve Huzeyfe bulunmaktadır.⁴² İbn Battâl, e'immetü'l-emsâr'ın ikinci görüşte olduğunu belirterek kavramı çoğunluğun içtihadını temsil eden bir terim olarak kullanmıştır.

Kurban etinden yememenin günah sayılmayacağı konusunda ise Taberî (öl. 310/923) bu görüşün bütün e'immetü'l-emsâr tarafından benimsendiğini vurgulamıştır.⁴³ Bu ifade, kavramın sadece ihtilafların aktarımında değil, aynı zamanda ortak kanaatin göstergesi olarak da kullanıldığını ortaya koymaktadır. Sonuç olarak İbn Battâl, ibadetlere dair meselelerde farklı görüşlere yer vermekle birlikte, nihayetinde e'immetü'l-emsâr'ın ortak kanaatine özellikle vurgu yapmış ve kavramı ittifakın bir göstergesi olarak kullanmıştır.

2.2.2.Kefâret ve Ahkâma Dair Meseleler

Kefâretin yemin bozulmadan önce verilebileceği görüşü hakkında İbn Battâl, İbnü'l-Kassâr'dan naklen bu kanaati benimseyen sahâbe ve tâbiîn listesini verir. Listede sahâbeden İbn Mes'ud, Hz. Âişe, İbn Abbâs, İbn Ömer, Ebû'd-Derdâ, Ebû Eyyüb, Ebû Mûsa, Ebû Mes'ud, Huzeyfe, Selmân, Mesleme b. Muhalled, İbn Zübeyr, Ma'kıl ve ismi zikredilmeyen bir sahâbi yer almaktadır. Onlardan sonra gelen tâbiînden Saîd b. Müseyyeb, Atâ, Tâvûs, Saîd b. Cübeyr, Hasan, İbn Sîrîn, Alkame, Nehaî, Hakem b. Uteybe, Mekhûl aynı görüştedir. Bu isimler e'immetü'l-emsâr'ın meşhurları olarak nitelendirilmiştir.⁴⁴ Bu nitelendirme, kavramın hem sahâbe hem de tâbiîn nesilleri arasında ilmî otoriteyi temsil eden bir unvan olarak kullanıldığını göstermektedir.

Kıyas konusunda İbn Battâl, e'immetü'l-emsârın öldürme fiili kasıtlı olduğu takdirde erkeğin kadın karşılığında, kadın da erkek karşılığında kısasen öldürüleceği hususunda ittifak ettiğini belirtmiştir. Bu görüşten yalnızca Hasan-ı Basrî, Atâ ve Hz. Ali'den nakledilen bir rivayet müstesnadır.⁴⁵ Ayrıca âlimlerin çoğunluğu, bir topluluk bir kişiyi öldürdüğünde hepsinin kısasen öldürüleceği görüşündedir. Hz. Ömer bu şekilde yapmış, Hz. Ali ve Mugire b. Şu'be'den (öl. 50/670) de benzeri rivayet nakledilmiştir. Tâbiîn

⁴² Ebû'l-Hasen Ali b. Halef b. Abdilmelik İbn Battâl el-Kurtubî, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî* (Suudi Arabistan/Riyad: Mektebetü'r-Rüşd, 1423), 4/96.

⁴³ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 6/33.

⁴⁴ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 6/186-187.

⁴⁵ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 8/516.

neslinden Saïd b. Müseyyeb, Atâ, Hasan, Nehaî, Şa'bi ve e'immetü'l-emsâr'dan bir grup da aynı görüştedir.⁴⁶ Bu örneklerde kavram, ortak kanaati yansıtmaya işlevi görmektedir.

Recm konusunda ise İbnü'l-Münzir'in (öl. 318/930 [?]), celd cezasından sonra zina eden bekar kişinin sürgün edilmesi görüşünün Râşid halifeler tarafından benimsendiğini rivayet etmiştir. Bu görüş Übey b. Kâ'b, İbn Ömer ve e'immetü'l-emsâr tarafından da tercih edilmiştir. Ancak Ebû Hanîfe ve Muhammed farklı bir görüş ortaya koymuşlardır.⁴⁷

2.2.3. Muâmelât ve Aile Hukuku

Altın ve gümüşün satımı konusunda e'immetü'l-emsâr'ın ittifakla eşitlik ve peşinlik şartını benimsediğini⁴⁸ bildiren İbn Battâl, bu görüşe selef ve halef âlimlerinin de uyduğunu belirterek kavramın ilmî sürekliliğe işaret ettiğini gösterir. İbn Battâl, radâ' (süt emme) konusunda ise Leys ve Zâhiriler dışındaki bütün e'immetü'l-emsârın ittifak ettiğini kaydeder.⁴⁹ Benzer şekilde, üvey kızın annesinin, eşine haram olması meselesinde de kavramı, ittifakı göstermek için kullanmıştır.⁵⁰

İbn Battâl, e'immetü'l-emsâr kavramını çoğunluk görüşünü temellendirmek, ilmî otoriteyi göstermek ve selef-halef sürekliliğini vurgulama amacıyla kullanmıştır. Şerhinde e'immetü'l-emsâr ile kastedilen isimlere de yer vermektedir. Onun şerhinde kavram, Râşid halifelerin sonrasındaki önde gelen âlimleri kapsamış; hadis ve fıkıh geleneğinde çoğunluk görüşü ile ilmî otoritenin ifadesi olarak kullanılmıştır.

2.3. İbn Abdülber'in Şerhlerinde E'immetü'l-Emsâr

İbn Abdülber, e'immetü'l-emsâr kavramına hem usûl hem de şerh eserlerinde yer veren bir âlimdir. Nitekim *Câmiu beyâni'l-ilm* ve *Ahbâru e'immeti'l-emsâr*'daki kullanımlarına önceki başlıkta değinilmişti. Bu bölümde ise kavramın *et-Temhîd* ve *el-İstizkâr*'daki kullanımları incelenecektir.

2.3.1. İbn Abdülber'in *et-Temhîd*'inde E'immetü'l-Emsâr

İbn Abdülber, *el-Muvatta*'ın şerhlerinden bir olan *et-Temhîd*'de hadisler hakkında âlim ve şairlerin sözlerinden nakiller yapmış ve bunlardan çıkardığı fikhî hükümleri yazmıştır.⁵¹ Ayrıca hadislerin açıklamasında e'immetü'l-emsâr kavramına da yer vermiştir.

2.3.1.1. İbadetlere Dair Konular

İbn Abdülber, sabah ve ikindi namazlarının vakitlerini açıklarken e'immetü'l-emsâr fakihlerinin görüşlerinden yararlanacağını belirtmiştir.⁵² Sabah namazının vakti konusunda sekiz âlimin görüşünü bir araya getirmiş ve bu âlimleri e'immetü'l-emsâr kapsamında değerlendirmiştir. Bu isimler arasında Mâlik, Sevrî, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe, Dâvûd, İshâk ve Evzâi yer almaktadır.⁵³

⁴⁶ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 8/526.

⁴⁷ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 8/467.

⁴⁸ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 6/301.

⁴⁹ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 7/197.

⁵⁰ İbn Battâl, *Şerhu İbn Battâl alâ Sahîhi'l-Buhârî*, 8/373.

⁵¹ Câsim, "İbn Abdülber en-Nemerî", 19/270.

⁵² İbn Abdülber, *et-Temhîd* 3/34.

⁵³ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 3/35-36.

İbn Abdülber, ikinci namazının vakti konusunda da benzer biçimde Mâlik, Evzâî, Sevrî, Ebû Sevr, Ahmed b. Hanbel'in görüşlerini nakletmiş; Ebû Hanîfe'nin bu konuda farklı yorumuna ve öğrencileri Hasan b. Ziyâd el-Lü'lûî (öl. 204/819), Ebû Yûsuf (öl. 182/798), Muhammed (öl. 189/805), Züfer (öl. 158/775), İshâk b. Rahûye'nin kanaatlerine yer vermiştir.⁵⁴ İbn Abdülber'in bu iki konuda e'immetü'l-emsârın görüşlerini esas alması, onun kavramı hem ilmî otoritenin hem de fikhî istikrarın bir göstergesi olarak kullandığını ortaya koymaktadır.

2.3.1.2. İlim (Hadis) Alanına Dair Konular

İbn Abdülber, Saïd b. Müseyyeb'den bahsederken ileride *Ahbâru e'immeti'l-emsâr* adlı eserini kaleme alacağını da zikretmiştir. Bu ifadeden, İbn Abdülber'in kavramı ilerleyen dönemde müstakil bir eserin konusu hâline getirmeyi tasarladığı anlaşılmaktadır. Âhâd haber meselesinde de e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermiş, bu rivayet türünü âlimler nezdinde "hususî bilgiler" kapsamında değerlendirmiştir. Ona göre bu tür haberlerin tamamına vâkıf olmak mümkün değildir; ayrıca bunlardan bazısını bilmemek, âlim için kınanmayı gerektirmez.

İbn Abdülber, "Ben, araştırma ve derlemeleriyle temayüz eden e'immetü'l-emsâr'dan hiçbirini bilmiyorum ki, onlardan birine, âhâd yoluyla rivayetlerden sünnetlerden bir kısmı ulaşmamış olsun."⁵⁵ diyerek, bu kavramla anılan âlimlerin mutlaka rivayet bilgisine sahip olduklarını, fakat bu bilgilerin bütüncül değil kısmî olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bu ifadeleriyle İbn Abdülber kavramı, hadis rivayetinde temayüz eden âlimleri niteleyen bir unvan olarak kullanmıştır.

2.3.1.3. Ukûbat ve Aile Hukukuyla İlgili Konular

İbn Abdülber, ceninin diyeti (gurre) meselesinde e'immetü'l-emsâr'ın görüşlerine geniş biçimde yer vermiştir.⁵⁶ Bu konuda âlimler arasında yedi tartışma noktası zikretmiştir: Gurrenin değeri ve miktarı, gurreyi gerektiren cenin niteliği, gurreyi kimin ödeyeceği, cenin ölü doğarsa kefaretin gerekip gerekmeyeceği, gurrenin miras yoluyla intikali, ceninin doğduktan sonra hareket etmesi fakat ses çıkarmaması durumu ve cariyenin ceninine dair hükümler.

Gurrenin miktarı konusunda İbrâhim, Mâlik, Ebû Hanîfe başta olmak üzere e'immetü'l-emsârın görüşlerine yer vermiştir. Mâlik, İbn Şihâb, Rebîa, Medine ehlinin çoğunluğuna göre bu miktar elli dinar veya altı yüz dirhemken⁵⁷ Ebû Hanîfe, ashabı, Kûfelilerin çoğu, İbrâhim ve Şa'bi'ye göre beş yüz dirhemdir. Diğer âlimler -Mugîre, Şâfiî, Dâvûd- miktar belirlemede farklı ölçütler önermişlerdir.⁵⁸

Cenin niteliği konusunda Mâlik'e göre et parçası, kan pıhtısı veya insan yaratılışına ait olduğu bilinen herhangi bir şey gurreyi gerektirir. Buna karşılık Şâfiî, ceninde, yaratılışının bir parçası belirginleşmedikçe gurre gerekmez.⁵⁹ İbn Abdülber, Leys b. Sa'd, Dâvûd, Zâhir ehli ve Ebû Ca'fer et-Tahâvî'nin görüşlerine de yer vermiştir. Gurreyi kimin ödeyeceği hususunda Mâlik ve ashabı, sorumluluğun doğrudan fiili işleyene ait olduğunu

⁵⁴ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 3/39.

⁵⁵ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 5/363.

⁵⁶ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 5/118.

⁵⁷ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/457.

⁵⁸ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/458.

⁵⁹ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/458.

belirtmiş; Hasan b. Sâlih b. Hay'da (öl. 168/784-85) bu görüşü benimsemiştir.⁶⁰ Şâfiî, Ebû Hanîfe ve ashâbı ise bunun âkile⁶¹ tarafından ödeneceğini savunmuşlardır.⁶²

Ceninin ölü doğması halinde kefâret meselesinde, Ebû Hanîfe ve Şâfiî ve Dâvûd'a göre cenin diri düşerse hem kefâret hem diyet gerekir; ölü düşmesi durumunda yalnızca gurre gerekirken kefâret gerekmez. Gurrenin miras yoluyla intikali konusunda Mâlik, Şâfiî ve ashâbı, gurreyi cenin adına sabit görerek miras bırakabileceğini savunmuştur.⁶³ Ebû Hanîfe ve ashâbı, Rebîa b. Ebû Abdurrahmân, Dâvûd ve Zâhirîler ise gurreyi doğrudan anneye ait saymış ve başkasının bunda hakkı olmadığını ileri sürmüştür.

Ceninin doğduktan sonra hareket etmesi ama yüksek sesle ağlamaması meselesinde Mâlik ve ashâbına göre çocuk ölü doğmuş sayılır; dolayısıyla böyle bir çocuğa namaz kılınmaz, miras hakkı doğmaz.⁶⁴ Şâfiî ve ashâbı ile Kûfe âlimleri ise çocuğun doğum sonrası hayat belirtisi göstermesini (örneğin hareket etmesini) yaşamış sayılmak için yeterli saymış ve miras hükümlerini buna bağlamışlardır.⁶⁵

Cariyenin cenini hususunda ise hür kadından farklı bir yaklaşım vardır. Mâlik, Medineliler ve Şâfiîlere göre cariyenin cenini ister erkek ister kız olsun annenin değerinin onda biri üzerinden hesaplanır.⁶⁶ Sevrî, Ebû Hanîfe ve ashâbına göre erkekse yirmide biri, kız ise onda biri üzerinden hesaplanır. Dâvûd'a göre ise cariyenin cenini hususunda bir şey gerekmez.⁶⁷

İbn Abdülber, ceninin diyeti konusunda e'immetü'l-emsâr kavramı ile Ahmed b. Hanbel haricindeki mezhep imamlarının görüşlerini vurgulamakla birlikte diğer âlimlerin görüşlerine de yer vermiştir.

2.3.2.İbn Abdülber'in *el-İstizkâr*'ında E'immetü'l-Emsâr

İbn Abdülber, *et-Temhîd* eserinden sonra *el-İstizkâr* adlı eserini kaleme almıştır. Bu eserinde *el-Muvatta* da yer alan mevkûf ve maktû rivayetleri, ayrıca farklı mezheplere mensup olup değişik bölgelerde yaşayan kimselerin sözlerini şerh etmiştir.⁶⁸ Bu eserinde de e'immetü'l-emsâr kavramına yer vermiştir.

2.3.2.1.İbadetlere Dair Meseleler

İbn Abdülber, bayılma ve namazın kazası konusunda e'immetü'l-emsâr'ın görüşlerine yer vermiştir. Mâlik, Şâfiî ve ashâbı, bu meselede İbn Ömer'in görüşünü benimseyerek, bayıldığı sürede geçen namazların vaktinin çıkması hâlinde kaza edilmeyeceğini belirtmiştir.⁶⁹ Bu görüş Tâvûs, Hasan, İbn Sîrin, Zührî, Rebîa, Evzâ'î, Yahyâ b. Sa'îd el-Ensârî ve Ebû Sevr tarafından da benimsenmiştir. Ebû Hanîfe ve ashâbına göre bir kimseye bir gün bir gece süreyle baygınlık hâli arız olursa, bu süre içindeki namazları kaza

⁶⁰ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/459.

⁶¹ Kasıt unsuru bulunmayan bir öldürme veya yaralama hadisesinde suçlu adına diyet ödemeyi yüklenen şahıslar topluluğu. Kavram için bk. Hamza Aktan, "Âkile", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1989), 2/248-249.

⁶² İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/460.

⁶³ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/461.

⁶⁴ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/462.

⁶⁵ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/463.

⁶⁶ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/465.

⁶⁷ İbn Abdülber, *et-Temhîd*, 4/466.

⁶⁸ Câsim, "İbn Abdülber en-Nemerî", 19/270.

⁶⁹ İbn Abdülber en-Nemerî, *el-İstizkâr* (Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1421), 1/71.

eder; fakat baygınlık hali bundan daha uzun sürerse kaza etmez.⁷⁰ İbrâhim en-Nehâî, Katâde, Hammâd ve İshâk b. Râhûye de bu görüştedir. Hasan b. Sâlih b. Hay'a göre bir kimse beş vakit namaz veya daha azı kadar bir süre baygın kalırsa, bunların hepsini kaza eder. Fakat günlerce baygın kalırsa, ayıldığı anda denk gelen beş vakit namazı kaza eder. Ubeydullah b. el-Hasan (öl. 168 /784-785), Ahmed b. Hanbel ve Atâ b. Rebâh'a göre baygın kaldığı günlerdeki bütün namazları kaza eder.⁷¹

İbn Abdülber, ezan ve ikâmetin şekli konusunda e'immetü'l-emsâr'ın görüş ayrılıklarına yer vermiştir. Mâlik ve Şâfiî ve ashâbına göre ezan lafızları ikilenir, ikâmet ise birer defa okunur⁷²; aralarındaki fark, ezanın başındaki tekbir sayısına ilişkindir. Mâlik iki, Şâfiî ise dört defa tekbir söylenmesi gerektiğini savunmuştur. Ayrıca ezandaki terci⁷³ hususunda ittifak etmişlerdir. İkâmette ise ihtilaf yalnızca "kad kâmet'is-salâh" cümlesindedir. Mâlik bunu bir defa, Şâfiî iki defa söylemek gerektiğini ifade etmiştir. Âlimlerin çoğunluğu bu konuda Şâfiî'nin görüşünü benimserken; Leys b. Sa'd bu konuda Mâlik'in görüşüne tamamen katılmıştır. Ebû Hanîfe ve ashâbı, Sevrî, Hasan b. Hay ve Ubeydullah b. el-Hasan, ezan ve ikâmetin bütün lafızlarının ikişer defa okunması gerektiğini kanaatindedir; bu gruba göre ezanda terci bulunmaz.⁷⁴ Ahmed b. Hanbel'e göre ise ikâmetin başındaki tekbir iki, diğer lafızların bir defa okunması gerektiğini, yalnızca "kad kameti's-salâh" cümlesinin iki defa söyleneceğini belirtmiştir.⁷⁵ Sonuç olarak İbn Abdülber, e'immetü'l-emsâr kavramını çoğunluğun görüşünü yansıtmak için değil, farklı bölgelerdeki âlimlerin fikhî yaklaşımlarını ortak bir zeminde buluşturmak amacıyla kullanmıştır.

İbn Abdülber, Fâtiha sûresinin baş kısmında yer alan besmele hakkında ise *el-İnsâf fî mâ beyne'l-muhtelifîne fî bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm mine'l-hilâf* adlı bir eser telif etmiş olup burada e'immetü'l-emsârın görüşlerine de yer verdiğini ifade etmiştir.⁷⁶

Namazda selâmın karşılanması hususunda ise ittifak bulunmaktadır. Fukahâyâ göre, namaz kılmakta olan bir kimsenin selâmı açık ve anlaşılır bir sözle karşılaması hâlinde namazı bozulur. Bu görüş Mâlik, Ebû Hanîfe, Şâfiî ve ashâbları, Ahmed, İshâk ve ilim ehlinin cumhurunun tarafından benimsenmiştir.⁷⁷ İbn Abdülber, bu isimleri e'immetü'l-emsâr olarak nitelemiş ve onların görüşlerini "ilmin özü ve tercih edilen görüşler" olarak değerlendirmiştir.⁷⁸

2.3.2.2. Temizliğe Dair Mesele

Köpeğin artığının hükmü ve bu artığın bulunduğu kabın temizliği konusunda e'immetü'l-emsâr arasında ihtilaf bulunmaktadır. Mâlik ve ashâbına göre köpek necis değildir; ancak ibadet ilgili temizlik açısından, köpeğin yaladığı kap yedi defa yıkanır. Şâfiî ve ashâbı ise köpeğin necis olduğunu kabul etmiş; kabın yedi defa yıkanmasını, necasetin izâlesi için

⁷⁰ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/72.

⁷¹ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/73.

⁷² İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/368.

⁷³ Müezzini her iki şehâdet cümlesini önce yanındaki kimselerin duyacağı şekilde alçak sesle, sonra da yüksek sesle okunmasıdır. Kavram için bk. Abdurrahman Çetin, "Ezan", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1995), 12/37.

⁷⁴ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/369.

⁷⁵ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/370.

⁷⁶ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/461.

⁷⁷ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 2/338.

⁷⁸ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 2/339.

vaz' edilmiş bir hüküm olarak değerlendirmişlerdir.⁷⁹ Ebû Hanîfe ve ashabı da köpeğin necis olduğu görüşündedir; fakat onlar, kabın temizliği hususunda belirli bir sayı öngörmeyip iki yahut üç defa yıkamanın yeterli olacağını söylemişlerdir. Sevrî ve Leys b. Sa'd da bu görüşe katılmıştır.⁸⁰ Evzâî'ye göre köpeğin artığı bir kaptaysa necis, bir su birikintisindeyse necis değildir. Ahmed b. Hanbel, İshâk b. Râhûye, Ebû Ubeyd, Ebû Sevr ve Taberî'ye göre ise köpeğin artığı necistir ve kap bundan dolayı yedi defa yıkanmalıdır. Zâhirîler de bu görüşü benimsemiş; hatta Dâvûd, köpeğin yaladığı kabın yedi defa yıkanmasının farz olduğunu belirtmiştir.⁸¹

2.3.2.3.Ukûbât ve Aile Hukukuna Dair Meseleler

İbn Abdülber, kasta benzer öldürme (şibh-i amd) ve diyet meselesinde e'immetü'l-emsâr'ın görüşlerine yer vermektedir. Mâlikî mezhebine göre diyet üç kısma ayrılır: Kasıtlı öldürmede (eğer kısas affedilirse) ödenen diyet, hataen öldürmede ödenen diyet ve ağırlaştırılmış diyet. Mâlik'e göre ayrıca "şibh-i amd" şeklinde müstakil bir kategori bulunmamaktadır.⁸² Şâfiî'ye göre ise diyet, hataen öldürmede hafifletilmiş, yarı kasıtlı öldürmede ve kısasın geçerli olmadığı durumlarda ağırlaştırılmış olmak üzere iki çeşittir.⁸³ Ebû Hanîfe ve ashâbı, kasıtlı öldürmede diyetin bulunmadığını belirtmiş; yalnızca hataen öldürme diyeti ile yarı kasıt diyeti olduğunu söylemişlerdir.⁸⁴ Ahmed b. Hanbel'e göre kasıtlı öldürmede kısas uygulanmaz veya diyet kabul edilirse bu diyet katilin malından peşin ödenir; yarı kasıt diyetinde ise diyet, katilin âkilesine aittir. Ebû Sevr ise kasıtlı yarı kasıtlı öldürmede verilen diyeti, hataen öldürme diyetiyle aynı kabul etmiştir. Hasan el-Basrî, İbn Şihâb ez-Zührî ve Tâvûs b. Keysân el-Yemânî'nin yarı kasıt diyeti miktarına yer verilmiştir.⁸⁵ İbn Abdülber, bu meselede farklı mezhep ve bölgelerden âlimlerin görüşlerini e'immetü'l-emsâr başlığı altında toplamıştır.

Kölenin boşanma hakkı meselesinde ise e'immetü'l-emsâr arasında görüş birliği vardır. Hepsi boşanma (talâk) hakkının kölenin elinde bulunduğunu, efendinin bu konuda bir yetkisi olmadığını kabul etmişlerdir.⁸⁶ Bu görüş sahâbeden Hz. Ömer, Hz. Ali, Abdurrahmân b. Avf ve Abdullah b. Ömer'den; tâbiinden ise Saîd b. Cübeyr, İbrâhim en-Nehâî, Atâ, Tâvûs, Mücâhid, Hasan, İbn Sîrîn, Mekhûl, İbn Şihâb ez-Zührî ve Dahhâk b. Müzâhim'den (öl. 105/723) nakledilmiş olup Irak ve Hicaz fakihleri yani e'immetü'l-emsâr tarafından da benimsenmiştir.⁸⁷ İbn Abdülber, bu rivayetleri zikrederek e'immetü'l-emsârın ittifakını vurgulamış ve kavramı ilmî birlikteliğin bir göstergesi olarak kullanmıştır.

İbn Abdülber, meselleri açıklarken e'immetü'l-emsârın görüşlerine yer vereceğini belirtmiş ve isimlerini zikretmiştir. Onun bu yaklaşımı, tıpkı İbn Bâttal'da olduğu gibi kavramı ilmî otoriteye işaret eden bir unsur olarak kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca şerhinde e'immetü'l-emsârın araştırma ve derlemeleriyle öne çıktığını vurgulamış, diğer

⁷⁹ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/206.

⁸⁰ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/207.

⁸¹ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 1/208.

⁸² İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 8/44.

⁸³ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 8/45.

⁸⁴ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 8/46.

⁸⁵ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 8/47.

⁸⁶ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 6/125.

⁸⁷ İbn Abdülber, *el-İstizkâr*, 6/126.

eserinde de onların görüşlerine yer verdiğini kaydederek kavramı ilmî sürekliliğin sembolü hâline getirmiştir.

2.4. Nevevî'nin *el-Minhâc* adlı şerhinde E'immetü'l-Emsâr

E'immetü'l-emsâr kavramının yer aldığı şerhlerden biri de Nevevî'nin (öl. 676/1277) *Sahîh-i Müslim* üzerine kaleme aldığı *el-Minhâc* adlı eseridir. Nevevî, bu şerhinde beş farklı mesele de e'immetü'l-emsârın görüşlerine atıfta bulunmuştur.

2.4.1. Temizliğe Dair Mesele

İstincâ konusunda selef ve halefin çoğunluğuna göre, ayrıca e'immetü'l-emsârın icmâ ettiği görüş, en faziletli uygulamanın su ile taşın bir arada kullanılmasıdır.⁸⁸ Bu tercih taharetin daha kapsamlı sağlanması ve farklı rivayetlerin uzlaştırılması açısından öne çıkarılmıştır.

2.4.2. Mekân ve Harem Meselesi

Kâbe'nin köşelerinden hangilerinin istilâm edileceği hususunda âlimler arasında farklı görüşler mevcuttur. Kadı Ebü't-Tayyib, fakihlerin ve e'immetü'l-emsârın, iki Şâmî köşesinin istilâm edilmeyeceği hususunda icmâ ettiklerini belirtmiştir. Ancak ilk asırlarda bazı sahabîler ve tabiiler arasında bu konuda ihtilaf görülmüştür.⁸⁹

Medine Haremi hakkında ise ulemanın çoğunluğuna göre, orada ağacını kesilmesi, otunu yolunması ve hayvanını avlanması herhangi bir cezayı gerektirmez.⁹⁰ Ancak Şâfiî'nin eski görüşüne göre, Medine Haremi'nde avlanan yahut ağaç kesen kimsenin malı alınır. Bu görüş, Sa'd b. Ebû Vakkâs (öl. 55/675) ve bir grup sahâbî tarafından da benimsenmiştir. Kâdî İyâz (öl. 544/1149), sahâbîlerden sonra bu görüşü savunan kimse olmadığını, Şâfiî'nin eski görüşünde bu kanaatini dile getirdiğini, fakat e'immetü'l-emsârın Şâfiî'nin bu eski görüşüne muhalefet ettiklerini ifade etmiştir.⁹¹

2.4.3. Cezâî Hükümler

Gulûl⁹² işleyen kişinin cezasının şekli hususunda âlimler arasında ihtilaf mevcuttur. Âlimlerin çoğunluğu ve e'immetü'l-emsâra göre böyle bir kimse, imamın takdirine bağlı olarak ta'zir cezasıyla cezalandırılır; fakat eşyası yakılmaz. Bu görüş, Mâlik, Şâfiî ve Ebû Hanîfe tarafından benimsenmiş ve sayısız sahâbî, tâbiîn ve onlardan sonra gelen âlimler tarafından da rivayet edilmiştir. Buna karşılık Mekhûl, Hasan ve Evzâî, gulûl işleyen eşyasının tamamen yakılacağı görüşünü savunmuşlardır. Evzâî bu hükümden sadece üzerindeki elbiseyi ve silahı istisna etmiş, Hasan ise hayvanı ve mushafı bu kapsama dâhil etmemiştir.⁹³

Nevevî, şerhinde e'immetü'l-emsârı selef ve halef âlimleri arasında yaptığı tasnifle birlikte zikretmiş, ayrıca "âlimlerin cumhuru" ifadesiyle birlikte anarak kavramı müstakil bir

⁸⁸ Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî en-Nevevî, *el-Minhâc fî şerhi Sahîhi Müslim b. el-Haccâc* (Beyrut: Dâru İhyâi't-Türasî'l-Arabî, 1392), 3/163.

⁸⁹ Nevevî, *el-Minhâc*, 8/95, 9/14.

⁹⁰ Salim Ögüt, "Harem", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1997), 16/132.

⁹¹ Nevevî, *el-Minhâc*, 9/139.

⁹² Ganimet malına hiyanet etmek anlamında fıkıh terimi. Kavram için bk. Ferhat Koca, "Gulûl", *TDV İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1996).

⁹³ Nevevî, *el-Minhâc*, 12/218.

kategori olarak öne çıkarmıştır. Böylece o da önceki şârihler gibi ele aldığı meselelerde ilmi otoriteyi ve görüş birliğini pekiştiren bir unsur olarak bu kavrama başvurmuştur.

2.5.Ebû Bekr İbnü'l-Arabî'nin Kitâbü'l-mesâlik'inde E'immetü'l-Emsâr

Ebû Bekr İbnü'l-Arabî (öl. 543/1148), *Kitâbü'l-mesâlik* adlı *Muvvata* şerhinde kavrama doğrudan yer vermiştir. E'immetü'l-emsâr, abdest ve gusülde mazmaza ve istinşâkın sünnet olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. Bu ameller olmaksızın abdest ve guslün geçerli olacağı, ancak en faziletli olanın ikisini uygulamak olduğu ifade edilmiştir. Buna mukabil Ahmed b. Hanbel ve İshâk, her ikisinin de vacip olduğu görüşünü benimserken, Ebû Sevr ise yalnızca istinşâkı vacip görmüştür. Ebû Hanîfe ise, bu ikisinin gusülde vacip, fakat abdestte vacip olmadığını savunmuştur.⁹⁴

Cuma namazına erken gitmek konusunda e'immetü'l-emsârdan fakihler ve muhaddisler arasında farklılıklar mevcuttur. Mâlik, cuma gününde namaza gitmenin (ravâh) ancak zevalden sonra olacağını belirtmiştir. Buna karşılık Kûfeliler ve bazı muhaddislere göre vaktin güneşin doğuşunun ilk anı olduğunu söylemişlerdir. Şâfiî ise, güneş doğmadan önce oraya erken gitmeyi caiz görmüştür.⁹⁵

Ebû Bekr İbnü'l-Arabî, e'immetü'l-emsâr kavramını etbâ'u't-tâbiîn ve sonrasındaki âlimler için kullanmıştır. Onun zikrettiği âlimlerin büyük bir kısmı, hadis ilminde otorite kabul edilmekle birlikte fikhî yönleriyle de temayüz etmiş kimselerdir. Bu yaklaşım, önceki şârihlerin tutumuyla benzerlik teşkil etmektedir. Sonraki şerhlerde ele alınan konulara geçmeden önce, e'immetü'l-emsâr kavramının coğrafi yayılımını daha da görünür kılmak amacıyla, makalede incelenen müelliflerin e'immetü'l-emsâr kavramı ile kimleri kastettikleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo1. E'immetü'l-Emsâr Kavramının Müelliflere Göre Kapsamı

Müellif	E'immetü'l-Emsâr Kapsamında Zikredilen İsimler	Dönem	Bölge
Tahâvî (öl. 321/933)	Şüreyh, Ömer b. Abdülazîz, Şa'bî, İbn Şihâb ez-Zühri, Yahyâ b. Saîd el-Ensârî, Leys b. Sa'd	Tâbiîn- Tebeü't-Tâbiîn	Medine, Kûfe, Mısır
İbn Battâl (öl. 449/1057)	<i>Sahâbe</i> : İbn Mes'ud, Hz. Âişe, İbn Abbâs, İbn Ömer, Ebü'd-Derdâ, Ebû Eyyûb, Ebû Mûsa, Ebû Mes'ud, Huzeyfe, Selmân, Mesleme b. Muhalled, İbn Zübeyr, Ma'kûl. <i>Tabiîn</i> : Saîd b. Müseyyeb, Atâ, Tâvûs, Saîd b. Cübeyr, Hasan, İbn Sîrîn, Alkame, Nehâî, Hakem b. Uteybe, Mekhûl	Sahâbe-Tâbiîn	Medine, Mekke, Yemen, Kûfe, Basra, Şam
İbn Abdülber (öl. 463/1071)	Mâlik, Rebîa, Sevrî, Evzâ'î, Şâfiî, Ahmed b. Hanbel, Ebû Hanîfe, Dâvûd, Leys b. Sa'd, İshâk b. Râhûye, Ebû Sevr, İbn Şihâb, Saîd b. Müseyyeb	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Kûfe, Şam, Bağdat, Mısır, Horasan

⁹⁴ Ebû Bekr İbnü'l-Arabî, *Kitâbü'l-Mesâlik fî şerhi Muvatta-i Mâlik* (Dâru'l-Garbi'l-İslamî, 1328), 2/12.

⁹⁵ İbnü'l-Arabî, *Kitâbü'l-mesâlik*, 2/438.

E'immetü'l-Emsâr: Hadis İlmi Bağlamında Kavramsal ve İşlevsel Bir İnceleme

Ebu Bekr İbnü'l-Arabî (öl. 543/1148)	Mâlik, Şâfiî, Ebû Hanîfe, Ahmed b. Hanbel, İshâk, Ebû Sevr	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Kûfe, Bağdat, Horasan, Mısır
Hâzîmî (öl. 584/1188)	Hasan el-Basrî, Atâ, İkrime, Mâlik, Şâfiî, Evzâ'î, Sevrî, Ahmed b. Hanbel, İshâk, Ebû Ubeyd, Ebû Sevr	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Mekke, Medine, Basra, Şam, Bağdat, Horasan, Mısır
Mecdüddîn İbnü'l-Esîr (öl. 606/1210)	Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî, Mâlik	Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Mâverâü-nehir, Horasan
İbn Kudâme (öl. 620/1223)	Mâlik, Sevrî, Evzâ'î, Leys b. Sa'd	Tebeü't-Tâbiîn	Medine, Şam, Kûfe, Mısır
Nevevî (öl. 676/1277)	Mâlik, Şâfiî, Ebû Hanîfe	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Kûfe, Mısır
İbnü'l-Mülakkin (öl. 804/1401)	Mâlik, Süfyân es-Sevrî, Ebû Hanîfe, Şâfiî, Leys b. Sa'd, Evzâ'î, Ahmed, İshâk, Ebû Sevr, Ebû Ubeyd, Dâvûd, Taberî	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Kûfe, Şam, Bağdat, Horasan, Mısır
Abdülhay el-Leknevî (öl. 1304/1886)	Ebû Hanîfe, Evzâ'î, Mâlik, Hâmmad b. Zeyd ve Hammâd b. Seleme (Hammaâdeyn), Leys b. Sa'd, Sevrî	Tâbiîn-Tebeü't-Tâbiîn ve Sonrası	Medine, Şam, Kûfe, Basra, Mısır
Muhammed el-Şenkî (öl. 1393/1973)	Katâde'nin ifadesiyle: Hasan el-Basrî, Saîd b. Müseyyeb, İbrâhim en-Nehâî, Atâ b. Ebî Rebâh	Tâbiîn	Medine, Mekke, Basra, Kûfe

2.6.Sonraki Şerhlerde E'immetü'l-Emsâr Kavramının İzleri

E'immetü'l-emsâr kavramının yer aldığı konulardan bazıları sonraki asırlarda da tartışılmaya devam etmiştir. Kâbe köşelerinden istilâmı meselesi bu konulardan biridir. Bazı selef âlimleri iki Şâmî köşesinin de istilâm edilmesini müstehap görmüşlerdir. Bu görüş Hasan (öl. 49/669) ve Hüseyin (öl. 61/680) (Hz. Ali'nin oğulları), İbnü'z-Zübeyr ve Ebû Şa'sa Câbir b. Zeyd'den (öl. 93/711-712) nakledilmiştir.⁹⁶ Ebû Hafs Tâcüddîn Ömer b. Ali el-Fâkihânî (öl. 734/1134) bu listeye Câbir b. Abdullah, Enes b. Mâlik, Urve b. Zübeyr'i de eklemiştir.⁹⁷ Konuya değinen şârihler arasında İbnü'l-Mülakkin, Hasan b. Ali el-Feyyûmî (öl. 770/1368-1369), Muhammed b. Abdülbâki Zürkânî (öl. 1122/1710), Azîmâbâdî (öl. 1911), Muhammed b. Abduselâm el-Mubârekfûrî (öl. 1935), Musa Şahin

⁹⁶ Ebû'l-Hasan Alâeddin Ali b. İbrâhim b. Dâvûd İbnü'l-Attâr, *el-Udde fi şerhil-Umde* (Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1427/2006), 2/1009.

⁹⁷ Ebû Hafs Tâcüddîn Ömer b. Ali el-Fâkihânî, *Riyâzü'l-efhâm fi şerhi Umdeti'l-ahkâm* (Suriye: Dâr'ün Nevâdir, 1431), 4/32.

Laşin, Muhammed el-Emin el-Hererî (öl. 2019), Muhamed b. Ali el-Etyûbî el-Vellevî bulunmaktadır.

Medine'nin haremligi konusu da şerhlerde işlenmeye devam etmiştir. Şerefüddin et-Tîbî (öl. 743/1343), Ahmed b. Hüseyin Remli (öl. 844/1441), Muhammed b. Abduselâm el-Mubârekfûrî, Musa Şahin Laşin, Muhamed b. Ali el-Etyûbî el-Vellevî ve Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Hizam el-Fadlî el-Ba'adânî şerhlerinde yer vermiştir.

Sonuç

Bu çalışmada e'immetü'l-emsâr kavramı incelenmiştir. Kavram, İslam ilim tarihinde belli başlı ilim merkezlerinde ilmî otorite kazanmış; hadis ve fıkıh başta olmak üzere çeşitli dinî ilimlerde temayüz etmiş âlimler için kullanılan bir unvandır. Çalışmada ulaşılan tanım, incelenen kaynakların kavramı kullanım biçiminden hareketle yapılan bir tespit niteliği taşımaktadır. Mevcut araştırmalarda, fukahâü'l-emsâr ifadesine nispetle daha geniş kapsamlı olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada yeni olarak, kavramın hadis şerh literatüründe ilmî otoritenin tesisi ve görüşlerin delillendirilmesinde işlevsel bir unsur olarak kullanıldığı ortaya konmuştur.

Kavramın tarihsel seyri incelendiğinde, hicrî ilk üç asırda özellikle tâbiîn ve etbâu't-tâbiîn ve sonrasındaki âlimleri için kullanıldığı görülmektedir. Hicaz, Irak, Şam ve Mısır gibi merkezler öne çıkmıştır. Hicrî beşinci yüzyılda İbn Abdülber'in kavrama yoğun şekilde yer vermesi, onun bu döneme kadar teşekkül ettiğini ve ilmî süreklilik kazandığını göstermektedir. Nitekim hicrî dokuzuncu yüzyılda İbn Hacer'in eserinde yer alması, kavramın ilmî otoriteyi temsil eden işlevinin sonraki asırlarda da sürdüğünü ortaya koymaktadır.

Kavram kapsamında zikredilen isimler karşılaştırıldığında, büyük ölçüde benzer bir çekirdek grubun tekrarlandığı tespit edilmiştir. Bu grupta Mâlik, Süfyân es-Sevrî, Abdurrahmân Evzâî, Ebû Hanîfe, Şâfiî, Hasan el-Basrî, İbrâhîm en-Nehâî öne çıkarken; Ahmed b. Hanbel, İshak b. Râhûye, Leys b. Sa'd, Ebû Sevr ve Atâ b. Ebû Rebâh gibi isimlerin de zaman zaman bu gruba dahil edildiği görülmektedir. Mecdüddîn İbnü'l-Esîr'in kavramı özellikle hadis âlimleriyle sınırlandırması, e'immetü'l-emsârın işlevsel esnekliğini göstermektedir. Yine İbn Bâttal ve İbn'ül-Mülakkin'in yemin bozma meselesinde sahâbî ve tâbiîn âlimlerini bu unvanla anmaları, kavramın farklı ilmî konularda da kullanılabilirliğini göstermektedir.

Hadis literatüründe e'immetü'l-emsâr, çoğunlukla bir görüşü teyit ve tahkim için delil unsuru olarak işlev görmüştür. Bunun yanında "âlimlerin cumhuru ve e'immetü'l-emsâr" veya "Sahâbe, tâbiîn ve ardından gelen e'immetü'l-emsâr" gibi tasniflere de konu edinmiştir. Kavram çoğu zaman ittifak hâli öne çıkmakla birlikte, ihtilaflarında mevcut olduğu; hatta farklı görüşler ortaya koyan âlimlerin de bu gruba dâhil edildiği görülmüştür. Kavram, yalnızca ittifakı yansıtmakla kalmayıp ihtilaflı meselelerde de otoriteye işaret eden bir konumda değerlendirilmiştir.

Sonuç olarak, e'immetü'l-emsâr hadis literatüründe yalnızca bir isimlendirme değil, aynı zamanda ilmî meşruiyetin ve otoritenin inşasında başvurulan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. İleride yapılacak araştırmalarda, kavramın hadis ilmi içinde şahıs merkezli, eser merkezli, mezhepsel ve coğrafi açılardan incelenmesi önerilir. Ayrıca, hadis dışında diğer İslamî ilimlerdeki kullanım biçimlerinin ele alınması, kavramın İslâm ilim tarihindeki yerine dair daha kapsamlı bir biçimde ortaya koyacaktır. Bu sayede ilim

merkezleri arasındaki otorite ilişkilerinin gelişimi daha geniş bir perspektiften değerlendirilebilecektir.

Etik Beyan: Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s): Şeymanur Rizelioğlu

Finansman / Funding: Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.

Kaynakça

- Aktan, Hamza. "Âkile". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1989.
- Askalâni, Ebû'l-Fazl Şihâbüddin Ahmed b. Ali b. Muhammed el-. *El-İmtâ bi'l-erbaîne'l-mütebâniyineti's-semâ*. Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1418.
- Câsim, Leys Suûd. "İbn Abdülber en-Nemerî". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1999. <https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-abdulber-en-nemeri>
- Cezerî, Mecdüddin el-Mübârek b. Esirüddin Muhammed b. Muhammed eş-Şeybânî el-. *eş-Şâfi Şerhi Müsnedi's-Şâfiî*. Riyad: Mektebeü'r-Rüşd, 1426.
- Çetin, Abdurrahman. "Ezan". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1995.
- Efendioğlu, Mehmet. "Sahâbe". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 2008.
- Fâkihânî, Ebû Hafs Tâcüddin Ömer b. Ali el-. *Riyâzü'l-efhâm fi şerhi Umdeti'l-ahkâm*. Suriye: Dâru'n-Nevâdir, 1431.
- Hâzîmî, Ebû Bekr Zeynüddin Muhammed b. Mûsâ el-. *el-İtibâr fi beyâni'n-nâsîh ve'l-mensuh mine'l-âsâr*. Haydarâbâd-Dekken: Dâiretü'l-Maârifü'l-Osmâniyye, 1359.
- Hoyladı, Adnan. "Ehl-i Re'y Geleneğinde Fukahâü'l-Emsâr Olarak Kabul Edilen Âlimler ve İcmâya Katkileri", *4th International Congress of Multidisciplinary Social Sciences*. Ankara: Bidge Yayınları (10-11 Mayıs 2022), 12-28.
- İbn Abdülber, Ebû Ömer Cemâlüddin Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed. *Câmiu beyâni'l-ilm ve fazlihî ve mâ yenbagî fi rivâyetihî ve hamlihî*. Suudi Arabistan: Dâru İbn'il Cevzî, 1414.
- İbn Abdülber, Ebû Ömer Cemâlüddin Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed. *et-Temhid limâ fi'l-Muvatta mine'l-meânî ve'l-esânîd*. London: Müessesetü'l-Furkân li't-Türâsi'l-İslâm, 1439.
- İbn Abdülber, Ebû Ömer Cemâlüddin Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed en-Nemerî. *Ahbâru E'immeti'l-Emsâr*. Beyrut: Dâr'ül-Müfid, 1434.
- İbn Abdülber, Ebû Ömer Cemâlüddin Yûsuf b. Abdillâh b. Muhammed en-Nemerî. *el-İstizkâr*. Beyrut: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1421.
- İbn Battâl, Ebû'l-Hasen Ali b. Halef b. Abdilmelik el-Kurtubî. *Şerhi İbn Battâl alâ Sahihî'l-Buhârî*. Suudi Arabistan/Riyad: Mektebeü'r-Rüşd, 1423.
- İbn Kudâme, Ebû Muhammed Muvaffakuddin Abdullah b. Ahmed b. Muhammed b. *Zemmu't-tevil*. Kuveyt: Dâru İbn'il-Esir, 1406.
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrrem. *Lisânü'l-Arab*. Beyrut: Dâru Sâdır, 1414.
- İbnü'l-Arabî, Ebû Bekr. *Kitabü'l-Mesâlik fi şerhi Muvatta-i Mâlik*. Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1328.
- İbnü'l-Attâr, Ebû'l-Hasan Alâeddin Ali b. İbrâhim b. Dâvûd. *el-Udde fi şerhi'l-Umde*. Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Beşâiri'l-İslâmiyye, 1427.
- İbnü'l-Mülakkım, Ebû Hafs Sirâcüddin Ömer b. Ali b. Ahmed el-Ensârî el-Mısırî. *Tavzih fi şerhi'l-Câmi's-sahih*. Suriye-Dımaşk: Dâru'n-Nevâdir, 2008.
- Karaman, Hayreddin vd. *Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir*. Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020.
- Koca, Ferhat. "Gulûl". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1996.
- Leknevî, Muhammed Abdülhay el-. *et-Ta'liku'l-mümecced alâ Muvatta'î'l-İmâm Muhammed*. Dımaşk: Dâru'l-Kalem, 1426.
- Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmâm. *el-Muvatta*. Beyrut-Lübnan: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1406.
- Nevevî, Ebû Zekeriyâ Yahyâ b. Şeref b. Mürî. *el-Minhâc fi şerhi Sahihî Müslim b. el-Haccâc*. Beyrut: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1392.
- Öğüt, Salim. "Harem". *TDV İslâm Ansiklopedisi*. İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1997.
- Sandıkçı, S. Kemal. *İlk Üç Asırda İslâm Coğrafyasında Hadis -Yeni Edisyon-*. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1. Basım., 2019.
- Sindî, Muhammed Âbid es-. *Tertibü Müsnedi'l-İmâm eş-Şâfiî*. çev. Muhammed Zâhid Kevserî. Beyrut-Lübnan: Dâru'l-Kütübü'l-İlmiyye, 1370.
- Şenkitî, Muhammed el-Hıdır el-Cekeni eş-. *Kevserü'l-meânîd-derârî fi keşfi habâyâ Sahihî'l-Buhârî*. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1415.
- Tahâvî, Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed b. Selâme. *Şerhu Müşkili'l-Âsâr*. çev. Şuayb el-Arnaût. Beyrut: Müessesetü'r-Risale, 1415.
- Uğur, Mücteba. *Hadis Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 1992.
- Vanlıoğlu, Muhammed Masum. "Kefevî'nin Ketâib'inde Fukahâ-i Emsâr: Mutlak Müctehitler, İlmî Silsileleri ve Şehirleri". *Kocaeli İlahiyat Dergisi* 4/2 (25 Aralık 2020), 165-214. <https://dergipark.org.tr/pub/kider/issue/58628/826476>

E'immetü'l-Emsâr: Hadis İlmi Bağlamında Kavramsal ve İşlevsel Bir İnceleme

- Velevî, Muhammed b. Ali b. Âdem el-Etyûbî el-. *Zahîretü'l-ukbâ fi şerhi'l-Müctebâ*. Riyad: Dârü'l-Mi'rac ed-Devliyye, 1416.
- Yıldız, Abdullah. "Taharrî, Tahkîk, Tesebbüt Kavramları ve Sahâbe Dönemindeki Uygulamaları". *Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 39 (Haziran 2018), 69-118.
<https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.346302>